

QANDLI DIABETDA TANA TARKIBI VA QON BIOKIMYOSI OʻRTASIDAGI BOGʻLIQLIK: ADABIYOTLAR SHARHI

Kudeshova G.T., Turdibekova P.O.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761252>

Abstract *This article reviews the literature to examine the relationship between body composition (fat, muscle, and water-free mass) and clinical and biochemical blood parameters in people with diabetes. It was found that increased body fat leads to increased levels of glucose, lipid profile, triglycerides, and inflammatory markers, while decreased muscle mass reduces insulin sensitivity. It was also noted that metabolic changes increase the risk of cardiovascular disease.*

Keywords: *Diabetes, body composition, blood biochemistry, muscle mass, fat percentage, insulin resistance, glucose, lipid profile, triglycerides, inflammatory markers.*

Annotatsiya *Ushbu maqolada qandli diabet bilan ogʻrigan odamlarda tana tarkibining (yogʻ, mushak va suvsiz massa) qonning klinik-biokimyoviy koʻrsatkichlari bilan bogʻliqligi adabiyotlar tahlili asosida yoritilgan. Tana yogʻining ortishi glyukoza, lipid profili, triglitseridlar va yalligʻlanish markerlari darajasining oshishiga olib kelishi, mushak massasining kamayishi esa insulin sezuvchanligini pasaytirishi aniqlangan. Shuningdek, metabolik oʻzgarishlar natijasida yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ortishi taʼkidlangan.*

Kalit soʻzlar: *Qandli diabet, tana tarkibi, qon biokimyosi, mushak massa, yogʻ foizi, insulin rezistentligi, glyukoza, lipid profili, triglitseridlar, yalligʻlanish markerlari.*

Kirish. Qandli diabet – zamonaviy tibbiyotdagi eng muhim metabolik kasalliklardan biri boʻlib, u glyukoza almashinuvining buzilishi, insulin sekresiyasi yoki insulin sezuvchanligining pasayishi bilan tavsiflanadi. Ushbu kasallik nafaqat uglevod almashinuvini, balki yogʻ, oqsil va mineral balansni ham buzadi. Shu sababli diabetli bemorlarning tana tarkibi (yogʻ, mushak va suvsiz massa) va qonning klinik-biokimyoviy koʻrsatkichlari oʻrtasidagi bogʻliqlikni tahlil qilish klinik amaliyotda muhim oʻrin tutadi.

Soʻnggi yillarda oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, 2-tip qandli diabetli odamlarda tana yogʻi foizi ortgan, mushak massasi kamaygan, glyukoza va triglitseridlar darajasi yuqori, yuqori zichlikdagi lipoprotein - xolesterin esa past boʻladi [1; 2]. Bundan tashqari, yalligʻlanish markerlari - C-reaktiv oqsil (CRP), interleykin-6 (IL-6) va Oʻsimta nekrozi omili – alfa (TNF- α) darajasi ham ortadi [3].

Qoraqalpogʻiston sharoiti esa bu jarayonlarni yanada murakkablashtiradi. Aralboʻyi ekologik omillari (havo va suvning ifloslanishi, mikroelementlar tanqisligi), yuqori haroratli iqlim, yogʻli ovqatlanish va past jismoniy faollik bu kasallikning kechishini ogʻirlashtiradi [6]. Shu sababli, bu hududda qandli diabetli odamlarda tana tarkibi bilan qon biokimyosi oʻrtasidagi bogʻliqlikni tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdir.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Zhu va Wang (2011) tana tarkibining metabolik kasalliklar, xususan qandli diabet bilan bogʻliqligini tahlil qilib, yogʻ massasining ortishi insulin rezistentligini kuchaytirishini koʻrsatgan [1]. Yogʻ toʻqimalari endokrin faol toʻqima sifatida leptin, adiponektin, rezistin va boshqa gormonlar ishlab chiqaradi; ular insulin signalizatsiyasiga toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir koʻrsatadi.

Vázquez-Lorente va hamkorlari (2022) oʻz tadqiqotlarida qandli diabetga moyil odamlarda tana yogʻi va biokimyoviy markerlar oʻrtasida teskari bogʻliqlikni aniqlashgan: mushak massasi kamaygan sari glyukoza va insulinning qon darajasi ortgan, HDL-xolesterin esa pasaygan [2].

Bundan tashqari, qandli diabetli odamlarda visseral yogʻ toʻplanishi - yaʼni ichki organlar atrofidagi yogʻ qatlaminig koʻpayishi - metabolik xavfni yanada kuchaytiradi. Bu turdagi yogʻ insulinga nisbatan sezuvchanlikni pasaytiradi va qon tomir kasalliklariga olib keladi [3].

Qandli diabetda glyukoza darajasining doimiy yuqoriligi qonning klinik-biokimyoviy koʻrsatkichlarini oʻzgartiradi. Malara va boshqalar (2024) koʻrsatganidek, tana yogʻi foizi oshgan diabetli bemorlarda triglitseridlar (qon zardobidagi neytral yogʻ birikmalari) yuqori, yuqori zichlikdagi lipoprotein (HDL) past, past zichlikdagi lipoprotein (LDL) esa yuqori boʻladi [4].

Balcı va hamkorlari (2024) mushak massasi past boʻlgan diabetli odamlarda oqsil sintezi pasayganini, jigar fermentlari – alanine aminotransferaza (ALT) va aspartat aminotransferaza (AST) darajalari esa ortganini qayd etgan [5].

Bu holat mushaklarning energiya isteʼmoli kamaygani hamda yogʻ kislotasi oksidlanishining buzilishi bilan bogʻliq.

CRP va IL-6 kabi yalligʻlanish markerlari diabetli bemorlarda sezilarli darajada oshadi. Bu markerlar yogʻ hujayralarida ishlab chiqilib, butun organizmda surunkali past darajadagi yalligʻlanishni keltirib chiqaradi [3]. Bu esa qon tomir devorlarini shikastlaydi va ateroskleroz (tomirlarning qotishi va torayishi) xavfini oshiradi.

Qoraqalpogʻiston Respublikasi ekologik jihatdan ogʻir hududlardan biri hisoblanadi. Aralboʻyi ekologik inqirozi natijasida havoda tuz va chang zarralarining yuqoriligi, suvning mineral tarkibining oʻzgarishi, oziq-ovqat mahsulotlarining mikroelementlarga kambagʻalligi organizmda metabolik buzilishlarni kuchaytiradi.

Erkudov va hamkorlari (2023) tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotda Aralboʻyi hududida yashovchi yosh sportchilarda tana tarkibi va endokrin tizim koʻrsatkichlarida sezilarli farqlar aniqlangan [6]. Shunga oʻxshash sharoitda qandli diabet bilan ogʻrigan odamlarda tana yogʻining koʻpayishi va suvsiz massa kamayishi biokimyoviy oʻzgarishlarni yanada kuchaytiradi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

UNICEF (2019) ma'lumotlariga ko'ra, Qoraqalpog'iston aholisi orasida temir, A vitamini, rux va yod yetishmovchiligi kuzatiladi. Bu esa qandli diabet fonida oqsil va ferment almashinuvi buzilishiga olib keladi [7].

Muhokama. Qandli diabetli bemorlarda tana tarkibi bilan qon biokimyosi o'rtasidagi bog'liqlik murakkab endokrin mexanizmlar orqali kechadi. Yog' hujayralarining ortishi insulin signalini susaytiradi, bu esa glyukoza hujayraga kira olmasligiga olib keladi. Natijada glyukoza darajasi ortib, glikatsiyalangan oqsillar hosil bo'ladi, ular esa tomir devorlariga zarar yetkazadi.

Mushak massasining kamayishi glyukoza utilizatsiyasining pasayishiga olib keladi. Bu esa diabetning asoratlarini - ateroskleroz, gipertenziya, nefropatiya va nevropatiya kabi holatlarni - tezlashtiradi [2; 4].

Qoraqalpog'iston sharoitida bu jarayon ekologik omillar bilan murakkablashadi. Ekotoksinlar, suvdagi nitratlar, issiq iqlim va past jismoniy faollik insulin sezuvchanligini yanada pasaytiradi. Shu sababli, diabetli bemorlar uchun tana tarkibini nazorat qilish (yog' foizini kamaytirish, mushak massasini oshirish) metabolik muvozanatni tiklashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Qandli diabetli odamlarda tana tarkibi va qonning klinik-biokimyoviy ko'rsatkichlari o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud. Tana yog'ining ortishi glyukoza, triglitserid va LDL-xolesterin miqdorini oshiradi, mushak massasining kamayishi esa insulin sezuvchanligini pasaytiradi. Qoraqalpog'istonning ekologik va iqlimiy omillari bu jarayonlarga qo'shimcha ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, diabetni nazorat qilishda tana tarkibini muvozanatlash, jismoniy faollikni oshirish va ovqatlanish ratsionini mintaqaviy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhu, S. & Wang, Z. Body composition: clinical implications and biological diversities. *International Journal of Obesity*, 2011; 35: (2), S1–S3.
2. Vázquez-Lorente H, Herrera-Quintana L, Molina-López J, Gamarra-Morales Y, López-González B, Planells E. Relationship between Body Composition and Biochemical Parameters with Antioxidant Status in a Healthy Cohort of Postmenopausal Women. *Metabolites*. 2022 Aug 14;12(8):746. doi: 10.3390/metabo12080746. PMID: 36005618; PMCID: PMC9412505.
3. Shoelson SE, Lee J, Goldfine AB. Inflammation and insulin resistance. *J Clin Invest*. 2006 Jul;116(7):1793-801.
4. Malara, M. et al. Selected blood biochemical parameters and energy expenditure in physically active women and men. *Medical Research Journal* 2024; 9 (2): 141–147.
5. Balci, M.C.; Karaca, M.; Gunes, D.; Korbeyli, H.K.; Selamioglu, A.; Gokcay, G. Evaluation of Body Composition and Biochemical Parameters in Adult Phenylketonuria. *Nutrients* 2024, 16, 3355.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

6. Erkudov VO, Rozumbetov KU, González-Fernández FT, Pugovkin AP, Nazhimov II, Matchanov AT, Ceylan Hİ. The Effect of Environmental Disasters on Endocrine Status, Hematology Parameters, Body Composition, and Physical Performance in Young Soccer Players: A Case Study of the Aral Sea Region. *Life (Basel)*. 2023 Jul 3;13(7):1503.
7. <https://www.unicef.org/uzbekistan/media/2021/file/UNS%20-%20Executive%20Summary.pdf>